

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТ ВНЕЗАПНОГО ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

К.П. Абдурахманов¹, С. А. Жураев²

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий ¹Д.ф.м.н., профессор, ²Магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193035>

В настоящей работе приведены результаты разработки устройства автоматической защиты электроаппаратов с целью защиты оборудования и электрических устройствах, используемых в телекоммуникации.

Принцип работы устройства основан на прямом измерении амплитудного значения сетевого действующего напряжения и вывода результата измерения на электронный и жидкокристаллический индикатор. Основой измерения напряжения сети является микроконтроллер МК Atmega8 фирмы Atmel, имеющий встроенный десятиразрядный аналого – цифровой преобразователь.

В настоящее время имеются несколько способов измерения напряжения или силы тока. Аналоговые способы измерения напряжения или силы тока трудно поддаются дальнейшей обработке. Для повышения точности обработки и уменьшения времени обработки необходимо результаты аналоговых измерений преобразовать в цифровую. Преобразование результатов аналоговых измерений в цифровую осуществляются с помощью микросхем аналого-цифровых преобразователей. Аналогово – цифровые преобразователи передают электрические сигналы в параллельном или последовательном виде. Цифровые сигналы от аналогово – цифровых преобразователей в последующем могут быть обработаны с помощью микропроцессорами, регистрами, дешифраторами и др. С другой стороны сами аналогово – цифровые преобразователи, регистры, дешифраторы и микропроцессоры являются логическими элементами, микросхемы состоящие из этих логических элементов называются “микроконтроллерами”.

Разработан алгоритм и программы управления для микропроцессора.